

Octubre: el mes para informarnos acerca del cáncer de mama

Dra. Norma Yolanda Hernández Saavedra
nhernan04@cibnor.mx

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
Av. Instituto Politécnico Nacional 195, Col. Playa Palo de Sta. Rita Sur, La Paz,
23090, B.C.S., México.

Tema: se proporciona información general sobre varios aspectos a considerar sobre el cáncer de mama: definición y anatomía, tipos de cáncer, métodos y estrategias de detección, tratamientos, desarrollo de nuevos métodos de detección y tratamientos.

1. Introducción

En este mes de octubre, sería imperdonable no poner atención a la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con datos de esta organización, en 2020, murieron por cáncer de mama 685 000 personas en todo el mundo. Alrededor de la mitad de todos los casos afectaron a mujeres que no tenían factores de riesgo específicos, a excepción del género (mujer) y la edad (más de 40 años), y solo entre el 0.5% y el 1% de los casos afectan a varones. Entre los factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama se pueden mencionar: 1) el envejecimiento, 2) la obesidad, 3) el consumo perjudicial de alcohol, 4) los antecedentes familiares de cáncer de mama, 5) el historial de exposición a radiación, 6) el historial reproductivo (como la edad de inicio de la menstruación y la edad en el primer embarazo), 6) el consumo de tabaco, y 7) el tratamiento hormonal posterior a la menopausia y 7) Predisposición genética (Tabla 1). Alrededor de la mitad de los casos de cáncer de mama corresponden a mujeres sin ningún factor de riesgo identificable.

Figura 1. Ejemplo de la campaña 2023 del Mes de la lucha contra el cáncer de mama (tomado de SSBCS, 2023).

Es importante mencionar, que el objetivo de la OMS es reducir en un 2.5% anual la mortalidad mundial por esa enfermedad, con lo cual entre 2020 y 2040 se evitarían 2,5 millones de muertes por cáncer de mama a nivel mundial. Dentro de las principales estrategias para conseguir este objetivo, la OMS propone: 1) mejorar la educación sobre salud pública a fin de que la población mejore su conocimiento de los signos y síntomas del cáncer de mama a fin de entender la importancia de la detección y el tratamiento precoces (Fig. 1); y 2) Un diag-

nóstico del cáncer rápido, a la par que el tratamiento eficaz. Es por ello por lo que, en México, el mes de octubre (y en particular el día 19) se dedica a la difusión de información, diagnóstico y atención acerca del cáncer de mama, para lograr una detección temprana a fin de abatir los índices de mortalidad (Fig. 2). Durante 2022, en México, la incidencia (casos nuevos) de cáncer de mama fue de 23 790 entre la población de 20 años y más, siendo mayor en mujeres (51.92) que en los hombres (1.25).

como Chihuahua, Nayarit, Guadalajara, Querétaro, Veracruz, Oaxaca y Campeche (INEGI, 2023); si lo pensamos, esta situación representa una problemática mayor para B.C.S. (y nos pone en desventaja frente a los estados continentales), si consideramos la baja conectividad y el acceso limitados de nuestro estado a servicios de salud y tratamientos debido a su geografía (funcionalmente somos una isla).

Figura 2. Incidencia de cáncer de mama en mujeres de 20 años y más por entidad federativa, 2022 (tasa por cada 100 mil mujeres de 20 años y más) (tomado de INEGI, 2023).

En México, al considerar el total de muertes por tumores malignos en personas de 20 años y más (87 880), el INEGI (2023) informó que el 9.0 % fue por cáncer de mama en mujeres (7 888) y el 0.6 % (50) en hombres. Como se observa en la Figura 2, Baja California Sur está posicionado dentro del segundo rango más alto de incidencia de cáncer de mama del país (de 80.34 a 59.42), compartiendo esta situación con estados

2. ¿Cual es la anatomía de la mama?

La mama está compuesta por diferentes tejidos (Fig. 3), que van de tejido muy adiposo a tejido muy denso. Dentro de este tejido, se encuentra una red de lóbulos que contienen las glándulas de secreción de la leche. Conductos pequeños conectan las glándulas y transportan la leche desde los lóbulos al pezón. El pezón está ubicado en el centro de la areola, que es el área más oscura que rodea el pezón.

Figura 3. Anatomía de la mama (tomado de ASCO, 2023).

Es importante mencionar que en toda la mama existen vasos sanguíneos y linfáticos. Los vasos sanguíneos nutren las células y ayudan a eliminar los desechos y el dióxido de carbono. Los vasos linfáticos solo transportan líquido desde los tejidos, se conectan con los ganglios y el sistema linfático, que drena los productos de desecho de nuestro cuerpo. Los ganglios linfáticos son pequeños órganos en forma de frijol que ayudan a combatir las infecciones. En nuestro cuerpo, tenemos ganglios linfáticos distribuidos en diferentes partes; los ganglios linfáticos axilares los que están cerca de la mama.

3. ¿Qué es el cáncer de mama?

El cáncer se origina cuando las células saludables de la mama empiezan a cambiar y a reproducirse sin control, y forman una masa o una bolita de células que se denomina tumor (Fig. 4).

Un tumor puede ser canceroso o benigno; el tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y distribirse a otras partes del cuerpo y un tumor benigno puede crecer, pero aún no se ha diseminado.

Proliferación de células cancerosas

Figura 4. Ejemplo comparativo entre células normales y células cancerosas en proliferación (tomado de González Pérez, 2016).

4. ¿Existen diferentes tipos de cáncer de mama?

Si, y su clasificación depende del factor que se analice, y como se verá más adelante, puede haber una combinación de características. El cáncer de mama puede ser invasivo o no invasivo. El de tipo invasivo es un cáncer que se disemina a los tejidos adyacentes u órganos distantes, mientras que el no invasivo no se extiende más allá de los conductos de la leche ni los lobulillos de la mama (Fig. 3). Y, de acuerdo con su aspecto al microscopio, se clasifican como: 1) **Carcinoma ductal in situ (CDIS)**, es un cáncer no invasivo que se encuentra solo en el conducto y no se ha diseminado.

2) **Carcinoma ductal invasivo o infiltrante (CDI)**, es un cáncer se disemina fuera de los conductos y es el tipo más común. 3) **Carcinoma lobular invasivo (CLI)**, es aquel que se ha diseminado fuera de los conductos o lobulillos. Uno de los tipos de cánceres de mama menos frecuentes es el de **tipo inflamatorio (CMI)**, sin embargo, cuando se presenta (1 % al 5 % de todos los casos) es un tipo de cáncer muy agresivo. Después de analizar la muestra de tejido canceroso, se pueden determinar otras características que son muy importantes a la hora de determinar el tratamiento a seguir (Tabla 1).

5. ¿Cómo puedo saber si tengo cáncer de mama?

Cada mes de octubre, desde hace ya algunos años, la OMS propone favorecer la prevención o detección temprana del cáncer de mama a través de hacer énfasis en la educación, a través de las campañas de concientización de la enfermedad, además de la invitación a la autoexploración. Para ello, hace falta mucha información, y está disponible en muchos medios, pero aquí les dejo un resumen: el primer signo del cáncer de mama suele ser un bulto que, al tocarlo, se siente diferente del tejido que lo rodea. Normalmente, cuando se toca, no se siente dolor, pero sí se puede sentir duro y/o irregular; en algunos casos, la piel de la zona afectada puede ser más tirante y/o cambiar de color, y pueden presentarse algunas otras señales como las que se muestran en la Figura 5.

Figura 5. Síntomas y signos del cáncer de mama (tomado de tcS, 2023).

Si observas cualquiera de estas características acude inmediatamente al médico, él te señalará el camino a seguir. Pero por favor no caigas en pánico, existen estudios que debemos realizar antes de afirmar que tenemos cáncer de mama, los cuales nos permiten la confirmación de la existencia de un tumor, su diagnóstico y su caracterización, para determinar el mejor tratamiento a seguir. Además de la autoexploración, lo más importante es acudir a las revisiones ginecológicas anuales que ayudan a obtener el diagnóstico temprano.

Tabla 1. Principales tipos de cáncer de mama.

Tipo de cáncer	Características	Frecuencia	Edad	Tratamiento recomendado
Con receptores hormonales positivos	Cánceres de mama que expresan receptores de estrógeno (RE) o receptores de progesterona (RP) se denominan cánceres "con receptores hormonales positivos"	60 % de los casos	cualquier edad, pero más frecuentes después de la menopausia	terapia hormonal
Con receptores hormonales negativos	Cánceres que no presentan estos tipos de receptores (RE y/o RP)	30 % de los casos	no aplica	no aplica
HER2 positivo	Cánceres que dependen de un gen denominado receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2 por sus siglas en inglés). El gen HER2 produce la proteína HER2, que se encuentra en las células cancerosas y es importante para el crecimiento de las células tumorales.	15-20 % de los casos	no aplica	terapias dirigidas al HER2
HER2 negativos y HER2 baja	Cáncer en el que no presentan ninguna proteína HER2 los que presentan niveles bajos de la proteína HER2 o pocas copias del gen HER2 (respectivamente)	75-80 % de los casos	no aplica	no aplica
Triple negativo	Cáncer o tumor que no expresa RE, RP, y HER2, se dice que el tumor es "triple negativo"	10-20 % de los casos de cáncer de mama invasivo	frecuente en mujeres jóvenes y particularmente de raza negra e hispánicas	no aplica

6. Pero entonces, ¿cómo puedo descartar o confirmar el cáncer de seno?

Ya comentamos que el diagnóstico temprano es la pieza fundamental para aumentar la supervivencia al cáncer de mama junto con los avances en la investigación, los tratamientos personalizados y las herramientas diagnósticas disponibles. Entre ellas, podemos mencionar:

La **mamografía**, es la mejor herramienta para detectar el cáncer de mama en personas sanas, ya que se ha demostrado que reduce la mortalidad por la enfermedad (se le ha calculado un error del 10-15 %). La mamografía digital puede detectar mejor el cáncer de mama, particularmente en mamas densas. En el caso de la mamografía conocida como tomosíntesis o mamografía 3D, se puede mejorar la capacidad para detectar cánceres pequeños; este método está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE. UU., aunque se continúa investigando para reducir los posibles falsos positivos.

La ecografía es un método de diagnóstico un poco controvertido, ya que presenta una tasa elevada de falsos positivos, sin embargo, las ecografías pueden ser muy útiles para diagnosticar el cáncer de mama cuando se detecta una anomalía en la mamografía. Como se usan ondas de sonido para crear una imagen del tejido mamario, la ecografía puede distinguir entre una masa sólida (que puede ser cáncer) y un quiste lleno de líquido (que generalmente no lo es).

El uso de **resonancia magnética (RM)** en la detección de rutina también es controvertido, aunque hay poblaciones de muy alto riesgo en las que se recomienda (mujeres con mutaciones del gen *BRCA*, con antecedentes familiares de cáncer de mama, o que se han realizado radioterapia en el pecho) y deben considerar realizarse mamografías y RM todos los años. Las RM pueden ser mejores que la mamografía y la ecografía para hallar una masa pequeña en la mama, especialmente en el caso de mujeres que tienen tejido mamario muy denso. Las RM no muestran las pequeñas acumulaciones de calcio denominadas “calcificaciones” que pueden observarse con una mamografía, las cuales pueden ser un signo de cáncer de mama no invasivo (carcinoma ductal *in situ* o CDIS).

Biopsia, es un procedimiento que consiste en tomar muestras *in vivo* de los tejidos sospechosos de ser cancerosos. El análisis de las biopsias permite obtener más información acerca de características específicas de un cáncer, lo cual ayuda a determinar las opciones de tratamiento. Con las biopsias, se realizan los siguientes estudios:

- Características del tumor. El examen microscópico del tumor se usa para determinar si es invasivo o no invasivo (*in situ*), ductal, lobular o de otro tipo de cáncer de mama y si el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos. También se examinan los márgenes o bordes del tumor, y se mide la distancia entre el tumor y el borde del tejido que

se extirpó, lo que se denomina ancho de margen.

- **Receptor de estrógeno (RE) y receptor de progesterona (RP).** Las pruebas de RE y RP ayudan a determinar el riesgo de que regrese el cáncer y el tipo de tratamiento que tiene más probabilidades de disminuir el riesgo de recurrencia.
- **Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2).** El estado del HER2 del cáncer ayuda a determinar si los fármacos dirigidos al receptor del HER2 pueden ayudar a tratar el cáncer. Esta prueba solo se realiza en cánceres invasivos. En el cáncer de mama en etapa inicial, las pruebas de HER2 suelen ser claramente positivas o negativas. Si el cáncer resulta positivo, la terapia dirigida para HER2 es una opción de tratamiento recomendada para usted.
- **Grado.** Con la biopsia también se determina el grado del tumor. El grado hace referencia a la diferencia que existe

entre las células cancerosas y las células sanas y si su aspecto es de crecimiento rápido o lento. Existen 3 grados: grado 1 (muchas diferencias), grado 2 (diferencia moderada) y grado 3 (pocas diferencias).

Pruebas genómicas (Tabla 2), los médicos utilizan las pruebas genómicas, también denominadas paneles de genes, para buscar genes específicos o proteínas que se encuentran en o sobre las células cancerosas. Las pruebas genómicas también pueden ayudar a estimar el riesgo de que el cáncer reaparezca después del tratamiento. Las pruebas genéticas se realizan en sangre o saliva y se utilizan para determinar qué cambios genéticos puede haber heredado una persona de uno de sus padres que pueden aumentar su riesgo de desarrollar cáncer de mama. Los resultados de algunas pruebas genéticas también pueden usarse para tomar decisiones sobre tratamientos específicos.

Tabla 2. Genes relacionados con la predisposición genética a padecer cáncer de mama.

Gen	Actividad	Función
BRCA-1*	supresor	Confiere un 85 % de probabilidad de desarrollar cáncer. Aumenta el riesgo de padecer otros tipos de cáncer.
BRCA-2	supresor	
Ras, myc, int-2	inductor	Factores de crecimiento, participan en la proliferación celular.
EGF	inductor	Actúa a través de la EGFR, que es el punto inicial de regulación del crecimiento y diferenciación celular.
p53, p21, RB1	supresores	Controlan la proliferación celular.
RAR (receptor de ácido retinoico)		Modula la maduración y el crecimiento de las células tumorales.

* El 2 % de los cánceres de mama están relacionados con este gen; si hay historia familiar el porcentaje puede llegar al 16%.

7. Conclusiones

En esta ocasión, no hablaremos de tratamientos, ya que esa decisión la toman los médicos y el paciente, con base en todos los factores que ya hemos mencionado. Lo importante, para terminar este comunicado, es no perder de vista que el desarrollo de algunos métodos de diagnóstico y muchos de los tratamientos actuales y futuros tienen y tendrán su base en la aplicación de la biotecnología con base en los avances en el conocimiento científico de vanguardia.

8. Bibliografía

American Cancer Society. 2023. Acerca del cáncer de seno. <https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-seno/acerca.html> consultado 19102023.

American Society of Clinical Oncology (ASCO). 2023. Breast Cancer. <https://www.cancer.net/es/tipos-de-cancer/cancer-de-mam%C3%A1>. Consultado 27/10/2023.

González Pérez T. 2016. Ciclo celular y Cáncer de Mama (con Caso Clínico). [Scribd](#) Consultado el 19102023.

INEGI. 2023. Estadísticas a propósito del día internacional de la lucha contra el Cáncer de mama (19 de octubre). Comunicado de prensa número 595/23. Consultado el 19102023.

OMS, 2023. Cáncer de mama. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer> Consultado el 19102023.

tcS. 2021. Síntomas del cáncer de pecho y su detección precoz. Tu Canal de salud, tucanaldesalud.es Consultado 20102023.

Secretaria de Salud, B.C.S. (SSBCS). 2023. Mes de la lucha contra el cáncer de mama. [Facebook](#). Consultado 19102023

Sobre la autora:

Dra. Norma Yolanda Hernández Saavedra. Investigador Titular C y profesor en el CIBNOR, SNI II. Responsable del Laboratorio de Genética Molecular, adscrita a la Coordinación de Ecología Pesquera, Línea estratégica Variabilidad y Vulnerabilidad de Ecosistemas Marinos. [CIB](#), [Rg](#), [SC](#), [GSch](#), [Fb](#), [ID](#)